

**« НЕСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА,
КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
(обзор литературы)»**

**Урманова Юлдуз Махкамовна, DSc, профессор,
Профессор кафедры внутренние болезни,
Университет Альфраганус, тел +99890-9040165,
г. Ташкент, ул Каракамыш 2 А, С корпус, 3 этаж
yulduz.urmanova@mail.ru**

ВВЕДЕНИЕ. Водный баланс является основой гомеостаза. Регуляция общего баланса воды необходима для поддержания нормальных значений осмоляльности плазмы крови, составляющей от 280 до 295 мОсм/кг. В связи с особенностями регуляции водного обмена дисбаланс чаще носит характер дегидратации, которая обычно возникает как осложнение какой-либо соматической или другой патологии, но может быть самостоятельным синдромом. Наиболее частой формой такой первичной дегидратации является несахарный диабет. Несахарный диабет (НД) – заболевание, характеризующееся мочеизнурением, повышением осмолярности плазмы, возбуждающим механизм жажды, и компенсаторным потреблением большого количества жидкости (8). Заболевание встречается с частотой 1:15000 - 17000 (5).

Регуляция водно-электролитного обмена. В силу особой важности водно-электролитного обмена система его контроля очень важна. Ее основу составляют три гормонально-гуморальных фактора – антидиуретический гормон (АДГ) задней доли гипофиза (вазопрессин), группа минералкортикоидных гормонов во главе с альдостероном и предсердные натрийуретические факторы (ПНФ) или пептиды. Их

регуляторные влияния реализуются в основном через три канала – гипоталамус, почки и сердечно-сосудистую систему (2-4).

Этиология, классификация и патогенез. Несахарный диабет (*diabetes insipidus*) развивается вследствие недостаточного синтеза и/или секреции андидиуретического гормона (вазопрессина) (центральная форма) или неспособности почек адекватно отвечать на циркулирующий вазопрессин (почечная форма). Центральный (гипоталамический, нейрогенный, вазопрессин-чувствительный) несахарный диабет развивается при патологии структуры гена вазопрессина, в случае хирургического повреждения нейронов вазопрессина, при врожденных анатомических дефектах гипоталамуса или гипофиза, опухолях, инфильтративных, аутоиммунных и инфекционных заболеваниях, повреждающих нейроны вазопрессина или волокна трактов. В 10% случаев центрального несахарного диабета у детей этиология заболевания неясна (10).

Согласно теории функциональных систем П. Анохина, чрезмерно сложные, многокомпонентные системы подвержены частым нарушениям, возникающим в результате отклонений многочисленных параметров или функций, в том числе тех, что далеки от регулируемого объекта, в данном случае от водно-электролитного обмена. По этой причине водно-электролитные нарушения служат обязательным патофизиологическим компонентом любого процесса. Этим же объясняется многообразие этиологических, патогенетических и клинико-лабораторных вариантов нарушений водного гомеостаза (11, 12).

Приведем классификацию несахарного диабета:

А. Несахарный диабет центрального или нейрогенного генеза (ЦНД).

1. Функциональной природы (идиопатический ЦНД): а) наследственно-генетический, б) синтез неполноценного АДГ или нейрофизина
2. Органической природы: а) нейроинфекция, б) черепно-мозговая травма, в) следствие операции или лучевой терапии, г) опухолевой процесс в гипоталамо-гипофизарной области, д) сосудистое поражение головного мозга, е) гранулематозы

Б. Несахарного диабета почечного или нефрогенного генеза (ПНД).

1. Нарушение осмотического градиента в почечных канальцах: а) органической природы, б) функциональной или ятрогенной природы (осмотические диуретики, глюкозурия, натриурия)
2. Нарушение чувствительности почечных канальцев к АДГ: а) первичное (нарушение синтеза цАМФ, аденилатциклазы), б) вторичное (обструктивная уропатия, пересадка почки, гипокалиемия, гиперкальциемия, литий, метоксифлуран).

В. Психогенная полидипсия (дипсогенный)

1. Идиопатическая

2. Проявление шизофрении
3. Вещества, вызывающие сухость во рту и жажду (фенотиазиды, антихолинэргические препараты, клофелин).

Г. Сольвентная полиурия

1. Избыточное введение электролитов (NaCl, NaHCO₃ и т.д.)
2. Избыточное введение неэлектролитов (глюкоза, осмотические диуретики).

Д. Гестагенный (гестационный) – дефицит вазопрессина в течение беременности

Этиологические варианты ЦНД многочисленны и в литературе ведется дискуссия по вопросу ее частоты, а также соотношения идиопатического и органического ЦНД и других форм заболевания. Нет единого мнения по поводу того, что термины «идиопатический ЦНД» и «генетический ЦНД» являются синонимами. Некоторые авторы (1) считают, что четко разделить ЦНД на функциональный и органический невозможно. По их мнению, инфекционный (грипп, корь, ветрянка, пневмония, тиф и др.) или любой другой этиологический фактор играет роль триггера, реализующего генетически обусловленную функциональную неполноценность гипоталамо-гипофизарных структур (ГГС). Удаление гипофиза сопровождается, как правило, тяжелым синдромом полиурии-полидипсии преходящего характера (в течение 3-4 мес). Хуже прогноз ЦНД после лучевой терапии опухолей ГГС, когда ЦНД развивается чаще всего при новообразованиях супраселлярной локализации (краниофарингиома, пинеалома), редко – при метастатических поражениях гипоталамуса. Интраселлярные опухоли гипофиза, по изложенной выше причине, ЦНД не вызывают. Наиболее редкими причинами несахарного мочеизнурения могут быть сосудистые нарушения (ишемия, кровоизлияние, аневризма, серповидно-клеточная анемия), гранулематозный процесс (туберкулез, саркоидоз, сифилис, гистиоцитоз, эозинофильный гранулематоз). Некоторые авторы не исключают возможность иммунопатологического механизма развития ЦНД в результате аутоиммунной деструкции определенных гипоталамических ядер или вследствие образования антител к АДГ (1,6).

Патогенез ЦНД связан с двумя механизмами – нарушением синтеза АДГ и/или нарушением его секреции, которые, по мнению авторов (1), практически невозможно дифференцировать между собой. Имеются еще 2 патогенетические формы ЦНД – синтез биологически неактивного АДГ и генетически детерминированная функциональная неполноценность нейрофизина, являющегося катализатором действия АДГ. Вместе с тем, оба последних варианта ЦНД считаются казуистикой.

Почечный несахарный диабет (ПНД) имеет также 2 механизма развития. Первый – это уменьшение осмотического градиента в дистальных канальцах нефрона.

Второй связан с нарушением чувствительности этих канальцев к АДГ. Первый вариант в свою очередь имеет 2 подтипа: 1) снижение осмотического давления в интерстициальном пространстве мозгового вещества почек происходит в результате нарушения транспорта ионов калия и натрия, 2) первоначально повышается осмолярность первичной мочи за счет увеличения концентрации коллоидных или кристаллоидных осмогенов (глюкоза, кальций, мочевины, декстраны и др.).

По этиологии ПНД может быть органическим (нефрит, нефротоксикоз), «диетическим» (ограничение соли, недостаток калия, белковое голодание), ятрогенным (диуретики, препараты лития и кальция).

Этиология второй патогенетической формы ПНД – недостаточной реакции почек на АДГ – тоже многообразна. Первичный идиопатический ПНД связан с врожденным дефектом аденилатциклазы или цАМФ в эпителии дистальных канальцев почек, в связи с чем они не реагируют на АДГ. Значительно чаще наблюдается вторичная нечувствительность почек к АДГ, сопровождающая обструктивную уропатию, трансплантацию почки, гипокалиемию и др.

Этиология большинства случаев психогенной полидипсии (ПП) относится к сфере психопатологии. Вместе с тем, психогения не единственная причина этого синдрома. Повышенный прием жидкости может быть связан с климатическими, этническими, социальными и другими факторами и заболеваниями, сопровождающимися сухостью слизистой рта и зева (сахарный диабет, синдром Шегрена), или приемом определенных лекарств (тиоридазин, атропин, клофелин). При этом через 3-4 дня избыточного поглощения воды на фоне усиленной фильтрации происходит вымывание электролитов и белка из клеток канальцевого эпителия и интерстициального пространства нефрона. В результате уменьшается осмотический градиент между этим пространством и первичной мочой, а значит, способность нефрона к реабсорбции воды.

Патогенез сольвентной полиурии (СП) двоякий. Первый механизм связан с избыточным поступлением в кровяной ток и усиленным выделением почками различных растворимых субстанций (сольвенты) электролитной и неэлектролитной природы. При этом концентрация сольвента в моче дистального отдела нефрона повышается, следовательно, возрастает осмотическое давление мочи, а значит, уменьшается осмотический градиент между мочой и интерстициальным пространством нефрона. Таким образом, здесь мы имеем дело с транзиторной почечной полиурией или с почечным несахарным диабетом. В основе данного механизма развития полиурии лежит компенсаторная реакция, обозначаемая как «осмотический диурез», который возникает при декомпенсированном сахарном диабете, избыточном употреблении поваренной соли, сахара, соды, а также при массивной инфузии соответствующих растворов.

Второй патогенетический вариант сольвентной полиурии связан с повышенным почечным клиренсом сольвентов без предшествовавшего повышения их

концентрации в крови. Речь идет о функциональном или морфологическом повреждении нефрона, когда он частично утрачивает способность к реабсорбции тех или других сольвентов. Такой механизм полиурии характерен для постобструктивной уропатии, сольтеряющего нефрита (синдром Дебре – де Тони – Фанкони), ХПН, гипоальдостеронизма различной этиологии. Этот же механизм лежит в основе действия неосмотических диуретиков. Отличительными чертами СП являются сниженные АД и ОЦК, склонность к ортостатической гипотонии, сердечной недостаточности и отекам, высокий азот мочевины крови, уменьшение скорости клубочковой фильтрации (СКФ).

Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Основные клинические проявления всех 4-х этиопатогенетических вариантов НД одинаковы. Это полидипсия, полиурия (более 2 литра/м²/сутки) и жажда. Типичными лабораторными признаками НД являются низкая относительная плотность мочи (при показателе более 1,005 диагноз практически может быть исключен), гиперосмолярность плазмы (2900 мОсм/л), гипоосмолярность мочи (менее 300 мОсм/л) (7). В зависимости от этиологии, длительности синдрома клиника дополняется такими симптомами, как сухость кожи и слизистых, периферические или тотальные отеки, артериальная гипотония или гипертензия, аритмия сердца, нарушения нервно-мышечной возбудимости по типу мышечной слабости или, напротив, судорожного синдрома. Именно кардиальные нарушения и миопатический синдром, связанные с сопутствующим электролитным дисбалансом, дают повод рассматривать НД как urgentный эндокринно-метаболический синдром.

Заболевание одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин, в любом возрасте, но чаще всего в 20-40 лет (5).

Критериями диагностики сольвентной полиурии являются анамнестические данные о пероральном приеме или инфузии какого-либо сольвента, относительно легкое клиническое течение (полидипсия и полиурия не более 5 л за сутки при отсутствии неутолимой жажды и симптомов эксикоза), уровень относительной плотности и осмолярности мочи не ниже 1010 и 300 мосм/л. При водной полиурии эти показатели не превышают 1005 и 200 мосм/л. Кислая реакция мочи исключает бикарбонатный диурез, а определение в суточной моче натрия, кальция, глюкозы, мочевины и других веществ верифицирует диагноз.

Напротив, патогенетическая диагностика трех вариантов водной полиурии – ЦНД, ПНД и ПП – очень трудна. Эти синдромы практически невозможно дифференцировать ни по клинике, ни по анамнезу (1). Более того, при стертой форме несахарного диабета, когда есть только никтурия, а жажда и полидипсия возникают только при ограничении доступа к воде, на клинической основе нельзя судить с определенностью даже о наличии соответствующей патологии.

Таким образом, клиническая картина психогенной полидипсии и обеих форм несахарного диабета практически идентична.

Базовые лабораторные симптомы трех разновидностей водной полиурии (низкая относительная плотность и осмолярность мочи) для дифференциальной диагностики неинформативны. Определение концентрации АДГ в плазме крови в известной мере помогает верифицировать только ЦНД, но не позволяет дифференцировать ПНД и психогенную полидипсию.

Самым надежным способом дифференциальной диагностики трех форм водной полиурии является 2-х ступенчатая комбинированная функционально-фармакологическая проба с лишением воды и последующим введением вазопрессина (АДГ). Первую часть пробы – лишение воды – можно использовать в качестве скрининг-теста на выявление субклинических форм несахарного диабета, а также для дифференциальной диагностики четырех типов ЦНД. На схеме 1 приведен алгоритм диагностики несахарного диабета.

Схема 1. Алгоритм диагностики несахарного диабета (по В. Лукьянчикову, 2002)

Степень функциональной неполноценности гипоталамо-гипофизарных структур можно уточнить с помощью дегидратационной пробы, в ходе которой контролируют наличие или отсутствие положительной корреляции между осмолярностью плазмы и мочи, что отражает секрецию АДГ и его активность.

Проба позволяет дифференцировать 4 типа ЦНД. При первом типе (1) имеется незначительное повышение осмолярности мочи в ответ на рост осмолярности плазмы, что свидетельствует о практически полном отсутствии АДГ. Для второго типа (2) характерен ступенеобразный рост осмолярности мочи, что указывает на нарушение осморцепторного механизма стимуляции секреции АДГ. При ЦНД третьего типа (3) секреция АДГ в ответ на стимуляцию запаздывает, а четвертый тип (4) характеризуется сниженным секреторным ответом.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга имеет большое значение в диагностике центрального несахарного диабета (2). В норме нейрогипофиз представляет собой область яркого свечения на T1-взвешенных снимках. Яркое пятно нейрогипофиза отсутствует или слабо прослеживается при центральной форме несахарного диабета, в основном за счет снижения синтеза вазопрессина при центральной форме заболевания. Кроме того, МРТ позволяет выявить опухоли, пороки развития гипоталамо-гипофизарной области, при которых может развиваться несахарный диабет.

Для дифференциальной диагностики центрального и нефрогенного несахарного диабета назначают Минирин в дозе: детям по 50 мкг 2 раза в сутки, взрослым по 100 мкг 2 раза в день и определяют пробу Зимницкого до и на фоне Минирина. При центральном несахарном диабете на фоне приема Минирина уменьшается объем и повышается удельный вес мочи. Тест противопоказан при наличии гипернатриемии (2).

Лечение: препаратом выбора при ЦНД является синтетический аргинин-вазопрессин (десмопрессин), интраназально по 1-2 капли (10-20 мкг) 1-2 раза в день, либо в таблетках 1-3 раза в день, а также подкожно 5-10 ЕД 2-3 раза в день.

В случаях относительно легкого течения ЦНД (тип 2,3,4) можно использовать препарат финлепсин в дозе 200-600 мг 2 раза в день, клофибрат по 500 мг 4 раза в день или хлорпропамид 200-300 мг 1 раз в день. При нефрогенном НД применяют гипотиазид 50-100 мг в сутки или другие диуретики, усиливающие экскрецию натрия. Это лечение обязательно требует ограничения в пищевом рационе соли и постоянного контроля сывороточного калия (1).

Для улучшения обмена веществ в нервной ткани и общего состояния больного рекомендовано применение препарата Нейромультивит (Lannacher Heilmittel, Ges.m.b.H., Austria)– сбалансированного нейротропного комплекса витаминов В1, В6, В12, заменяющие также инъекционные формы витаминов. Доза

Нейромультивита: по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 3-4 недель, далее с профилактической целью по 1 таблетке длительно.

Комбинированный препарат – Дикловит (диклофенак, витамины В1,В6,В12, Lannacher Heilmittel, Ges.m.b.H., Austria) – оказывает противовоспалительное действие и показан в качестве симптоматической терапии ЦНД и ПНД. Дикловит также уменьшает диуретический эффект “петлевых” диуретиков. Доза препарата: по 1 капсуле 2-3 раза в сутки. У детей старше 6 лет максимальная суточная доза составляет 2-3 мг диклофенака на 1 кг массы тела. Известно, что назначение нестероидных противовоспалительных препаратов, как и препаратов лития, диметилхлортетрациклина способствует восстановлению чувствительности к эндогенному вазопрессину (7).

Весьма эффективным является назначенне препарата Достинекс (фирма «Файзер», США) с целью улучшения нейро-метаболических процессов, особенно при наличии аденом гипофиза.

Использованная литература:

1. В Лукьянчиков. «Медицинская газета»// 2002.- №90.
2. «Диагностика и лечение несахарного диабета», под. Редакцией И.И. Дедова// методические рекомендации.- г. Москва.- 2003 г.- 21 стр.
3. М.И. Балаболкин «Эндокринология»// г.Москва.- 1998 г.- стр. 211-221
4. А.Н. Окорочков «Лечение болезней внутренних органов»// том 2.- г. Москва.- 2002 г.- стр. 411-465.
5. Л.К. Дзеранова «Несахарный диабет»// Материалы Российской научно-практической конференции.- г. Москва.- 2001.- стр. 52-69
6. «Диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков» под редакцией проф. Н.И. Шабалова//г. Москва.- 2003г.- стр. 263-283 (учебник)
7. И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев «Эндокринология»//г. Москва.- 2000.- стр. 137-139 (учебник)
8. Н.Т. Старкова «Клиническая эндокринология»// г. Москва.- 2002 г.- стр. 103-111 (учебник)
9. Н. Лавина «Эндокринология», 1999, г. Москва, стр. 117 – 131.
10. В. М. Кэттайл, Р.А. Арки «Патофизиология эндокринной системы»// г. Санкт-Петербург.- 2001г.- стр.62 - 78

11. Е.И. Марова «Нейроэндокринология» (клинические очерки) //г. Ярославль.- 1999 г.- стр. 403 – 421

12.«Распространенность, предрасполагающие факторы и особенности послеоперационной полиурии и гипонатриемии в ближайший период после трансфеноидальной аденомэктомии гипофиза» // J. Hensen, A.Henig, R. Fahlbusch et all., Journ. Clinical Endocrinology.- 1999.-50.N4.-431-439.

РЕЗЮМЕ

На статью «Несахарный диабет: некоторые вопросы этиопатогенеза, клиники, диагностики и лечения (обзор литературы)»

В данной статье описан литературный обзор отечественной и зарубежной литературы по вопросам этиопатогенеза, классификации, клиники, диагностики и дифференциальной диагностики несахарного диабета (НД).

Несахарный диабет – клинический синдром, обусловленный снижением способности почек концентрировать мочу, связанный с дефицитом антидиуретического гормона (центральный НД) или с нарушением чувствительности канальцев к его действию (почечный НД).

В данной статье авторы раскрывают основные вопросы, касающиеся различных форм НД.

SUMMARY

On article “Diabetes insipidus – some issues of aetiology, classification, pathogenesis, diagnostic, differential diagnostic and treatment” (literature review).

On this article authors described the literature review of local and foreign literature regarding the issues of aetiology, pathogenesis, classification, diagnostic, differential diagnostic and treatment of diabetes insipidus.

Diabetes insipidus – it is a clinical syndrom, which has developed because of decreasing of possibility of kidney to concentrate of urine in the result of deficiency of vasopressin (central diabetes insipidus) or disorder of tolerance channels (kidney diabetes insipidus).

On this article authors described main issues regarding of different types of this disease.